

Nombre de la tecnología

Injertación en el cacao

Injertación de púa lateral o “enchape” lateral

Primer paso: Se realiza un corte superficial en la corteza del patrón, de arriba hacia abajo, dejando una lengüeta de 3 a 4 centímetros de longitud. Este corte se hace preferiblemente debajo de donde estuvieron los cotiledones.

Segundo paso: Se utiliza una vareta con 3 a 4 yemas, a la cual se le hacen dos cortes inclinados en el extremo inferior, uno largo (del mismo corte en el patrón) y otro corto.

Tercer paso: Se coloca la vareta en el corte y se tapa con la lengüeta. Como en el caso de las yemas, es importante que el patrón y la vareta tengan el mismo grosor, para que las regiones del cambium queden en contacto y se produzca la unión de los tejidos y la cicatrización.

Cuarto Paso: Se amarra la vareta con cinta plástica o mecate; luego se cubre con plástico adhesivo o con una bolsa plástica. Protegiendo todos los cortes y la vareta.

Una vez realizados estos pasos ya el injerto esta completado y hay que esperar de 15-22 días para su verificación y proceder a su liberación, la cual consiste en quitar el plástico o la envoltura realizada y dejar la amarra por unos 60 días para que el injerto tenga una mejor adhesión al patrón.

Resultado de una práctica de Injertación exitosa.

Injerto de púa terminal

Primer paso: Despuntamos el patrón a 15 centímetros de altura. Luego cortamos el tallo hacia abajo, unos 4 centímetros abriendo el tallo en dos mitades, entre los que se va a colocar la varetta.

Segundo paso: Tomamos una varetta que contenga 3 o 4 yemas del mismo grosor del patrón y hacemos dos cortes inclinados de 4 centímetros, uno a cada lado, para darle la forma de una cuña.

Tercer paso: Introducimos la cuña de la vareta en el corte realizado en el tallo del patrón. Luego amarramos con cinta plástica o mecate sujetándolo bien.

Cuarto paso: Una vez amarrado se le coloca una bolsa de plástico transparente, para protegerlo de la humedad y favorecer el prendimiento.

Ficha técnica

Contacto profesional	Sr. Jimmy Medina Pavón- jmedinap@mag.go.cr
Compilador de la tecnología	Sr. Jimmy Medina Pavón- jmedinap@mag.go.cr
Institución de respaldo	Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA) - Cahuita. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)